

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP
UČNA ENOTA

ONLIFE

Iskanje ravnovesja v digitalnem svetu

Sofinancira
Evropska unija

ONLIFE:
Iskanje ravnovesja v digitalnem svetu
UČNA ENOTA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

**Sofinancira
Evropska unija**

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE.....	4
Uvod.....	4
Ključne kompetence	4
Učni izidi.....	5
Delovni načrt.....	6
Končni izdelki	7
Evalvacija.....	7
Konteksti uporabe.....	8
Povezave z drugimi učnimi enotami	8
KAJ MORATE VEDETI	9
Kognitivni in psihosocialni razvoj v obdobju predadolescence	9
KAKO UČNA ENOTA DELUJE	12
1. Tema: Digitalni odtis	12
Kaj se bodo udeleženci naučili?	12
Učni izidi.....	12
Zasnova prostora	13
Uporabljene metode in pedagoške tehnike	13
Orodja	13
Pregled dejavnosti.....	13
Dejavnost 1.a1 – Moj digitalni odtis	13
Dejavnost 1.a.2– Kaj moramo in česa ne smemo početi.....	13
2. Tema: Digitalno življenje	13
Kaj se bodo udeleženci naučili?	14
Učni izidi.....	14
Zasnova prostora	14
Metode in pedagoške tehnike	15
Orodja	15
Pregled dejavnosti.....	15
Dejavnost 2.a-1 – Zamenjajmo vloge	15

Dejavnost 2.a.2 – Digitalni sporazum	15
3. Tema: Onlife.....	15
Kaj se bodo udeleženci naučili?	15
Učni izidi.....	16
Zasnova prostora	16
Metode in pedagoške tehnike	16
Orodja	16
Pregled dejavnosti.....	17
Dejavnost 3.a.1 – Oglejmo si: poglej, začuti, razmisli.....	17
Dejavnost 3.a.2 – Zemljevid mojega onlife sveta	17
UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI	18
Dejavnost 1.a.1 – MOJ DIGITALNI ODTIS (ALGORITEM NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI)	19
Dejavnost 1.a.2 – KAJ MORAMO IN ČESA NE SMEMO POČETI	32
Dejavnost 2.a.1 – ZAMENJAJMO VLOGE	40
Dejavnost 2.a.2 – DIGITALNI SPORAZUM.....	50
Dejavnost 3.a.1 – OGLEJMO SI: POGLEJ, ZAČUTI, RAZMISLI.....	53
Dejavnost 3.a.2 – ZEMLJEVID MOJEGA ONLIFE SVETA.....	58

Učna enota

Onlife: iskanje ravnovesja v digitalnem svetu

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE

Uvod

V današnji digitalni dobi pojem »onlife« predstavlja vse bolj zabrisane meje med življenjem na spletu in izven njega, saj so digitalni mediji popolnoma integrirani v naše življenje. Ta premik poudarja pomembnost razumevanja, kako se učimo, družimo in izražamo v digitalnem prostoru. Učitelji morajo sprejeti dejstvo, da živimo v onlife svetu, saj samo tako lahko mladostnikom pomagajo odgovorno krmariti skozi te medsebojno povezane svetove in poskrbijo, da njihova spletna dejanja odražajo vrednote, ki so se jih naučili v formalnih in neformalnih okoljih. Ustanove in družbe se tej digitalni fluidnosti prilagajajo in tako je spodbujanje odgovorne digitalne prisotnosti, razsvetljenega državljanstva in etične rabe tehnologije bistvenega pomena za spodbujanje ozaveščenega življenja v onlife svetu.

Cilj te učne enote je vzgojitelje, učitelje in starše opremiti z orodji, tehnikami in potrebnim znanjem, da lahko predadolescentom pomagajo razumeti njihovo življenje v onlife svetu. Trije tematski sklopi te enote se osredotočajo na izkušnje in razmislek. Njihov glavni cilj je krepitev zmogljivosti in delovanja.

Ključne kompetence

Ključne kompetence* (ki jih želimo razviti s to učno enoti)	
Splošne	Specifične
OSEBNE: samozavedanje	<ul style="list-style-type: none">• Prepoznavanje navad ter njihovih pozitivnih in negativnih posledic.• Zavedanje odgovornosti za odgovorno uporabo digitalnih platform.• Sposobnost kritičnega razmišljanja o lastnih dejanjih pri uporabi digitalnih medijev, platform in kanalov.• Prepoznavanje pomena samodiscipline in samouravnavanja pri uporabi digitalnih medijev, platform in kanalov.
DRUŽBENE: komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Sposobnost izraziti svoje digitalno življenje in rutino.• Sposobnost odgovorne uporabe digitalnih medijev, platform in kanalov.• Razumevanje in spoštovanje različnih pogledov.

UČENJE UČENJA: kritično mišljenje	<ul style="list-style-type: none"> • Razvijanje kompetenc kritičnega mišljenja. • Ocenjevanje posledic spletnega vedenja in odločitev. • Učenje prepoznavanja tveganih spletnih vedenj in njihovih prihodnjih vplivov. • Prepoznavanje pomembnosti spoštovanja meja in omejitev pri uporabi digitalnih medijev, kanalov in platform.
DIGITALNE: digitalna pismenost	<ul style="list-style-type: none"> • Razumevanje osnovnih pojmov, povezanih z medijsko in digitalno pismenostjo. • Osveščanje o delovanju digitalnih platform in družbenih omrežij ter o tem, kako ti zbirajo podatke. • Znanje o tem, kaj so algoritmi in razumevanje, kako ti na podlagi vnaprej določene logike sprejemajo odločitve. • Razumevanje trajnega vpliva digitalnih dejanj.

**Opredeljeno v skladu z okviroma LifeComp in DigComp 2.2.*

Učni izidi

Učni izidi	
Znanje	Spretnosti in veščine
Sposobnost obvladovanja lastnega vedenja na spletu in izven njega.	<ul style="list-style-type: none"> • Sposobnost razumevanja in ocenjevanja tveganj, povezanih z deljenjem osebnih podatkov na spletu, ter odgovornega vedenja za zaščito zasebnosti. • Sposobnost razlikovanja med javnimi in zasebnimi informacijami ter kdaj in kaj deliti o sebi. • Razumevanje, kako uravnovežiti življenje v onlife svetu • Poznavanje tveganj in priložnosti, povezanih z (digitalnimi) mediji.
Razumevanje značilnosti aktivnega poslušanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Sposobnost prepoznati, kdaj oseba aktivno posluša. • Sposobnost pokazati spretnosti aktivnega poslušanja.
Pridobivanje praktičnega znanja o (digitalnih) medijih.	<ul style="list-style-type: none"> • Usposobljenost za učinkovito uporabo digitalnih orodij ter zavestno in kritično krmarjenje po spletnem svetu. • Učenje prepoznavanja tveganj in izvajanja strategij za njihovo zmanjšanje/blazitev.

Prepoznavanje lastnih vrzeli v digitalnem znanju in razumevanje, katere nove kompetence je treba pridobiti.	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost objektivnega razmišljanja o lastnih sposobnostih, prednostih in področjih, ki jih je treba izboljšati. Zaupanje v lastno sposobnost soočanja z izzivi in doseganja ciljev, kar spodbuja večjo odpornost in odločnost.
---	---

Delovni načrt

1. Tema – Digitalni odtis		
1.a Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 1.a.1 – Moj digitalni odtis (algoritem ne prevzema odgovornosti) Cilj: raziskati, kaj za udeležence pomenijo digitalni odtis in algoritmi ter preveriti, koliko o tem že vedo in razumejo (videoposnetek/risanka).	45 min
	Dejavnost 1.a.2 – Kaj moramo in česa ne smemo početi Cilj: spodbuditi kritično razmišljanje o vplivih spletnega vedenja ter udeležence motivirati, da si zastavijo osebne cilje za izboljšanje svojih digitalnih kompetenc.	45 min
2. Tema – Digitalno življenje		
2.a Faza (Krepitev znanja)	Dejavnost 2.a.1 – Zamenjajmo vloge Cilj: spodbujati empatijo, kritično mišljenje in odprt dialog z igranjem vlog iz različnih perspektiv v vsakodnevnih digitalnih in družbenih scenarijih.	45 min
2.b Faza (Razvoj spretnosti)	Dejavnost 2.a.2 – Digitalni sporazum Cilj: oblikovati skupni digitalni sporazum, ki določa smernice za odgovorno uporabo medijev – kdaj, kje in kako jih uporabljati ter kakšna je pri tem vloga mentorjev.	45 min
3. Tema – Onlife		
3.a Faza (Krepitev znanja)	Dejavnost 3.a.1 – Oglejmo si: poglej, začuti, razmisli Cilj: spodbuditi skupno razpravo o digitalnem državljanstvu, spletni varnosti in vplivu spletne kulture, hkrati pa spodbujati	45 min

	kritično razmišljanje o tem, kako uporabljati tehnologijo, družbena omrežja in spletne skupnosti.	
	<p>Dejavnost 3.a.2 – Zemljevid mojega onlife sveta</p> <p>Cilj: pomagati udeležencem prepoznati in videti, kako se njihovo spletno in nespletno življenje prepletata, ter spodbuditi razmišljanje in zavedanje o tem, kako digitalne interakcije vplivajo na njihove navade, odnose in občutek lastne identitete.</p>	45 min

Končni izdelki

Zapis digitalnega odtisa

Vsak udeleženec bo ustvaril zapis svojega digitalnega odtisa ter spremljal svoje spletno vedenje in dejavnosti.

Seznam kaj moramo in česa ne smemo početi

Udeleženci bodo ustvarili plakate o tem, kaj moramo in česa ne smemo početi na spletu in razmislili o vplivih spletnega vedenja. Na ta način si zastavijo osebne cilje za izboljšanje svojih digitalnih kompetenc.

Digitalni sporazum

Udeleženci bodo oblikovali skupni digitalni sporazum, ki določa skupne smernice za odgovorno uporabo medijev – kdaj, kje in kako jih uporabljati ter kakšna je pri tem vloga mentorjev. Ta digitalni sporazum se lahko osredotoča na šolo, družino ali kateri koli drug vidik življenja.

Besedni oblak

Udeleženci bodo skupaj izdelali besedni oblak z najpogostejšimi ali najpomembnejšimi besedami, povezanimi z življenjem v onlife svetu. Tako bodo poudarili ključne teme, zamisli ali čustva. Ta besedni oblak jim bo pomagal okrepiti učenje, saj bo vzpostavil povezave med njihovimi mislimi ter spodbujal skupinski razmislek in razpravo o najbolj izstopajočih pojmihih.

Evalvacija

Cilj:

Spodbujati kakovostno razmišljanje o učenju, povezanem z izkušnjami v onlife svetu.

Metode in orodja:

Vprašanja za razmislek («Pred dejavnostjo nisem vedel (a), da ... / Med dejavnostjo sem se naučil (a), da ... / Po dejavnosti ne bom pozabil (a), da ...») z delovnim listom iz priloge.

Časovna izvedba:

Vprašanja uporabite v treh fazah dejavnosti:

- **Pred:** razmislite o tem, kaj je bilo novo ali neznano pred začetkom dejavnosti.
- **Med:** razmislite, kaj ste se naučili med izvajanjem dejavnosti.
- **Po:** opredelite najbolj dragocen oz. nepozaben vidik izkušnje.

Vloge:

Otroci razmišljajo s pomočjo vprašanj; učitelji pojasnijo postopek, vodijo razmišljanje in zbirajo odgovore ter tako ocenijo doseganje učnih ciljev.

Konteksti uporabe

Dejavnosti v tej učni enoti so zasnovane tako, da se lahko prilagodijo in uporabijo v različnih kontekstih in okoljih.

Učno okolje v razredu

Dejavnosti, predlagane v tej učni enoti, se lahko izvajajo v okviru pouka državljanske vzgoje, družboslovja, računalništva in medijske pismenosti. Različne teme se lahko obravnavajo postopoma ali pa se v razredu predstavijo kot ločene teme. Dejavnosti, kot je na primer »Zamenjajmo vloge«, lahko izvedemo tudi interdisciplinarno in izkoristimo potencial povezovanja zamisli iz različnih predmetov, pomagamo učencem razumeti, kako je učenje pri različnih predmetih povezano in kako se ga lahko uporabi za reševanje dejanskih težav v življenju.

Šolske ali mestne knjižnice

Ker imajo knjižnice pomembno vlogo pri uvajanju in raziskovanju tem, povezanih z medijsko in digitalno pismenostjo ter državljanstvom, se lahko predlagane dejavnosti izvajajo kot samostojne dejavnosti tudi v teh okoljih. Dejavnost *Oglejmo si – Ralph ruši Internet: Razbijač Ralph 2* lahko knjižnice izvajajo kot dejavnost medijske/digitalne in filmske pismenosti, pri čemer k aktivnemu sodelovanju pri ogledu in razpravi povabijo tudi druge člane skupnosti ter tako spodbudijo kolektivno učenje.

Delavnice za družine in skupnost

Dejavnosti v tej učni enoti lahko razširimo izven meja učilnic, v družinsko in družbeno okolje. Družine se lahko s predlaganimi temami ukvarjajo ne samo zato, da izboljšajo svoje znanje, povezano z medijsko in digitalno pismenostjo ter državljanstvom, temveč tudi zato, da podprejo in okrepijo razumevanje učencev. Dejavnosti, kot je »Digitalni sporazum«, je mogoče prilagoditi in izvajati tudi v družinskem kontekstu, kar staršem in skrbnikom pomaga pri obravnavi tem, povezanih z digitalnim državljanstvom, življenjem in državljanstvom.

Povezave z drugimi učnimi enotami

- **Pristnost in avtoriteta:** obravnava verodostojnost, pristnost in avtoriteto v spletnem okolju.
- **Komunikacija:** raziskuje pravila digitalne komunikacije, od tona glasu in občinstva do izbire zasebnosti.
- **Čustva:** povezuje spletne izkušnje s čustvenimi odzivi in strategijami uravnavanja.
- **Vzorniki:** obravnava vpliv spletnih osebnosti in vrstniških skupin na naše odločitve in identiteto.

KAJ MORATE VEDETI

Kognitivni in psihosocialni razvoj v obdobju predadolescence

V današnjem svetu so digitalni mediji (skoraj) popolnoma vključeni v naše vsakdanje življenje, ne glede na to, ali brskamo po družabnih omrežjih, nakupujemo preko spleta ali delamo na daljavo. Za posameznike različnih starosti ta premik pomeni, da se morajo zavedati, da digitalni svet ni več samo prostor za brskanje, ampak je prostor, kjer se otroci in odrasli učijo, družijo in izražajo. Pojem »onlife« se nanaša na to medsebojno povezanost – na vse bolj zabrisane meje med življenjem na spletu in izven njega v digitalni dobi. Izraz onlife je skoval Luciano Floridi (2015) in se nanaša na razumevanje, kako meja med tema dvema svetovoma izginja, kar odraža našo izkušnjo vse večje vseprisotnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Razumevanje življenja v onlife svetu učiteljem omogoča, da mladostnikom ponudijo ciljno usmerjeno podporo ter priložnosti za učenje in razvoj. Na ta način jim pomagajo vzpostaviti ravnovesje med obema svetovoma ter zagotoviti, da so njihova spletna dejanja skladna z vrednotami, ki so se jih naučili v formalnih in neformalnih okoljih.

Koncept življenja v onlife svetu se razteza na izobraževalne, družbene in druge sisteme. Ustanove in različni deležniki se morajo prilagoditi temu prepletanju med spletnimi in nespletnimi prostori. Ta povezanost odpira vprašanja enakosti, dostopa in etičnih posledic uporabe tehnologije v družbi. Če se osredotočimo na učitelje, postaja vse pomembnejše poučevati (in se učiti) o procesih socializacije v digitalnih okoljih, digitalni prisotnosti in s tem tudi o digitalnem državljanstvu. Celostni in povezani pristopi k obravnavi tako prednosti kot izzivov realnosti življenja v onlife svetu so ključni za to, da različne generacije, zlasti mlajše, razumejo razsežnost svojih spletnih dejanj.

Orodja, ki so predstavljena v nadaljevanju, temeljijo na razvojnem pristopu in izkustvenem učenju z namenom spodbujanja nenehne rasti in samorefleksije, kar učiteljem in učencem omogoča, da aktivno sodelujejo v resničnih izkušnjah, razmišljajo o svojih dejanjih ter uporabljajo novo pridobljeno znanje in spretnosti v zasebnem in digitalnem življenju.

Izkustveno učenje

Izkustveno učenje je dinamičen proces, v katerem učenci pridobivajo znanje z neposrednimi izkušnjami in ne preko tradicionalnega poučevanja. Ta pristop poudarja pomen učenja z delom (Dewey, 1971), kjer učenci sodelujejo pri dejavnostih, ki predstavljajo izzive iz resničnega življenja, da bi jih s tem spodbudili k uporabi teoretičnih konceptov v praktičnem okolju. Znanje se tako ustvarja s pomočjo transformativnega učenja (Kolb, 1984; Moon, 1992).

Po Davidu Kolbu idealen proces učenja sestavljajo štiri stopnje, ki se povezujejo v krog izkustvenega učenja:

- **Konkretna izkušnja:** proces učenja se začne, ko učenec s svojimi čuti in zaznavami dojema, kaj se dogaja v danem trenutku.
- **Razmišljujoče opazovanje:** po izkušnji učenec razmišlja o tem, kaj se je zgodilo, in poveže občutke s svojimi mislimi o izkušnji.
- **Abstraktna konceptualizacija:** učenec razmišlja, da bi prišel do zaključkov in oblikoval teorije, koncepte ali splošna načela, ki jih je mogoče preveriti.

- Aktivno eksperimentiranje: učenec preizkusi teorijo in uporabi pridobljeno znanje, da bi dobil povratne informacije in ustvaril naslednjo izkušnjo.

Slika 1: Krog izkustvenega učenja po Davidu Kolbu @simplypsychology.org

Te štiri stopnje so temelj številnih modelov izkustvenega učenja, ki se uporabljajo danes.

Drugi avtorji, kot je na primer Jennifer Moon (1999; 2004), so razširili Kolbov model in poudarjajo pomen refleksije pri izkustvenem učenju.

Moonova trdi, da refleksija učencem omogoča, da osmislijo svoje izkušnje, kar vodi k večjemu samozavedanju in osebni rasti. Po njenem mnenju je refleksija temeljni proces, ki posameznikom omogoča, da dosežejo globlje ravni znanja. S tem procesom lahko učenci prepoznajo vrzeli v svojem razumevanju, izpodbijajo svoje predpostavke in razvijajo nove perspektive, ki prispevajo k njihovemu splošnemu razvoju. Z drugimi besedami, refleksija omogoča ponovno preverjanje učenja in pripovedovanje o preteklem dogodku, da bi se iz njega nekaj naučili (Tur, Challinor in Marín, 2016, str. 7). Učenje je torej proces, ki poteka, ko posameznik izraža in deli znanje, pridobljeno s pisanjem, ustnim izražanjem ali drugimi sredstvi (Moon, 1999; 2004).

Izkustveno učenje spodbuja tudi razvoj ključnih veščin, ki so bistvene tako v osebnem kot v poklicnem kontekstu. Dewey (1971) poudarja, da učenje skozi izkušnje razvija sposobnosti reševanja težav,

kritično mišljenje in prilagodljivost. V hitro spreminjajočem se svetu, kjer tradicionalne metode učenja morda niso več dovolj, te veščine postajajo vse bolj dragocene.

V tem procesu razmišljanja in učenja je sodelovanje bistvenega pomena. Sodelovanje v skupinskih dejavnostih, ki od udeležencev zahtevajo skupinsko delo z namenom doseganja skupnih ciljev, poudarja družbeni vidik izkustvenega učenja – ne le da izboljša pridobivanje znanja, ampak tudi okrepi medosebne odnose in sposobnosti timskega dela.

Več o izkustvenem učenju lahko izveste [tukaj](#).

Predlogi za nadaljnje branje:

- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>

KAKO UČNA ENOTA DELUJE

1. Tema: Digitalni odtis

V digitalnem svetu vsaka dejavnost na spletu prispeva k digitalnemu odtisu, to je sledi informacij, ki jo puščamo za seboj na spletu. Ta odtis vključuje objave, delitve, zgodovino iskanja in druge interakcije, ki skupaj oblikujejo našo digitalno identiteto. Ko jih enkrat delite, so dejavnosti na spletu pogosto trajne in jih lahko vidijo prijatelji, družina, šole ali (prihodnji) delodajalci. Pomembno je razumeti svoj digitalni odtis, kako ta nastaja in kakšne so njegove posledice, saj vpliva na zasebnost, ugled in celo prihodnje priložnosti.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

Ta sklop dejavnosti učencem pomaga razumeti, kaj je digitalni odtis, kako nastane in zakaj je pomemben. Učenci skozi aktivno razmišljanje in zanimive naloge raziščejo, kako njihovo spletno vedenje vpliva na njihovo identiteto. Naučijo se strategij za sprejemanje varnih in preišljenih odločitev, s katerimi bodo zaščitili svojo zasebnost in ugled. Cilj teh dejavnosti je učence opolnomočiti, da postanejo odgovorni digitalni državljani, ki se zavedajo dolgoročnega vpliva svoje spletne prisotnosti in oblikujejo spletno kulturo, ki ceni spoštovanje, varnost in integriteto.

Učni izidi

Znanje:

- Sposobnost obvladovanja lastnega spletnega in nespletnega vedenja
- Pridobivanje praktičnega znanja o (digitalnih) medijih.
- Prepoznavanje lastnih vrzeli v digitalnem znanju in razumevanje, katere nove kompetence je treba pridobiti.
- Ustvarjanje inovativnih odzivov/sprememb.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost razumevanja in ocenjevanja tveganj, povezanih z deljenjem osebnih podatkov na spletu, ter odgovornega vedenja za zaščito zasebnosti.
- Sposobnost razlikovanja med javnimi in zasebnimi informacijami ter kdaj in kaj deliti o sebi.
- Razumevanje, kako uravnotežiti življenje v onlife svetu
- Poznavanje tveganj in priložnosti, povezanih z (digitalnimi) mediji.
- Usposobljenost za učinkovito uporabo digitalnih orodij ter zavestno in kritično krmarjenje po spletnem svetu.
- Učenje prepoznavanja tveganj in izvajanja strategij za njihovo zmanjšanje/blazitev.
- Sposobnost ustvarjanja izvirnih idej in ustvarjalnih rešitev za izzive in težave.
- Sposobnost pretvarjanja idej v konkretna dejanja in spodbujanja pozitivnih sprememb z uvajanjem novih pristopov in praks.

Zasnova prostora

Prostor naj omogoča izvedbo dejavnosti v parih in manjših skupinah. V prostoru mora biti projektor ali zaslon, ki ga potrebujete za predvajanje videoposnetkov. Če je le mogoče, naj udeleženci sedijo v krogu ali polkrogu za lažjo interakcijo in izmenjavo zamisli.

Uporabljene metode in pedagoške tehnike

- Predznanje in razlaga
- Samostojno delo, delo v parih in skupinska razprava
- Igra vlog
- Razprava v celotni skupini

Orodja

- Računalniki ali tablični računalniki z dostopom do interneta
- Stenska ali listna tabla
- PPT-predstavitel (neobvezno)
- Pisala, voščenske
- Zaslon ali projektor

Pregled dejavnosti

Dejavnost 1.a1 – Moj digitalni odtis

Učenci raziskujejo pojem digitalnega odtisa in razmišljajo o tem, kako spletne dejavnosti puščajo trajne sledi. Skozi razpravo in primere se naučijo, kako algoritmi zbirajo podatke in kako digitalni odtisi vplivajo na zasebnost, ugled in prihodnje priložnosti. Dejavnost spodbuja učence, da prevzamejo odgovornost za svojo digitalno prisotnost.

Dejavnost 1.a.2– Kaj moramo in česa ne smemo početi

Učenci izdelajo smernice za odgovorno spletno vedenje ter izpostavijo razliko med pozitivnimi in negativnimi digitalnimi navadami. Skupaj pripravijo praktične sezname pravih in napačnih vedenj za varno, spoštljivo in premišljeno digitalno prisotnost.

Podrobna navodila za izvedbo teh dejavnosti so podana v učnih načrtih v prilogi.

2. Tema: Digitalno življenje

Digitalno življenje se nanaša na to, kako tehnologija in splet oblikujeta naše vsakdanje izkušnje – od komunikacije in učenja do dela in družbenih interakcij. Čeprav tehnologija ponuja priložnosti za globalno povezanost, prilagojeno učenje in ustvarjalnost, pa prinaša tudi izzive, kot so uravnavanje časa pred zasloni, varovanje zasebnosti in etična vprašanja. Zato je razumevanje digitalnega življenja ključnega pomena, saj nam pomaga sprejemati premišljene odločitve o uporabi tehnologije, uravnovežiti spletne in nespletne dejavnosti ter postati odgovorni digitalni državljani. Z razmišljanjem o svojem digitalnem vedenju lahko bolj premišljeno krmarimo po digitalnem svetu.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

Ta sklop dejavnosti bo učencem pomagal raziskati pojem digitalnega življenja ter razumeti, kako spletna dejanja oblikujejo naš digitalni odtis ter vplivajo na našo identiteto in ugled. Udeleženci bodo postali pozorni na zasebnost in varnost na spletu ter pomembnost odgovornega ravnanja z osebnimi podatki. Te dejavnosti obenem spodbujajo ravnovesje med spletnim in nespletnim življenjem, saj izpostavljajo vpliv pretirane uporabe zaslonov na duševno zdravje.

Učni izidi

Znanje:

- Razumevanje pogledov na digitalno življenje.
- Ocenjevanje posledic spletnega vedenja in odločitev.
- Prepoznavanje osebnih navad in kolektivnih izzivov ter njihovih pozitivnih in negativnih posledic.
- Izboljšanje dialoga o digitalnih navadah in izzivih.
- Sodelovanje pri reševanju težav in sklepanju dogovorov.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost razumevanja in ocenjevanja tveganj, povezanih z deljenjem osebnih podatkov na spletu, ter odgovornega vedenja za zaščito zasebnosti.
- Sposobnost razlikovanja med javnimi in zasebnimi informacijami ter kdaj in kaj deliti o sebi.
- Razumevanje, kako uravnotežiti življenje v onlife svetu.
- Poznavanje tveganj in priložnosti, povezanih z (digitalnimi) mediji.
- Usposobljenost za učinkovito uporabo digitalnih orodij ter zavestno in kritično krmarjenje po spletnem svetu.
- Učenje prepoznavanja tveganj in izvajanja strategij za njihovo zmanjšanje/blazitev.
- Sposobnost objektivnega razmišljanja o lastnih sposobnostih, prednostih in področjih, ki jih je treba izboljšati.
- Zaupanje v lastno sposobnost soočanja z izzivi in doseganja ciljev, kar spodbuja večjo odpornost in odločnost.
- Sposobnost ustvarjanja izvirnih idej in ustvarjalnih rešitev za izzive in težave.
- Prilagodljivost pri sprejemanju sprememb in iskanju novih priložnosti, tudi v negotovih ali spreminjajočih se okoliščinah.
- Sposobnost pretvarjanja idej v konkretna dejanja in spodbujanja pozitivnih sprememb z uvajanjem novih pristopov in praks.
- Ustvarjalno reševanje težav.
- Vzajemno učenje in podpora.

Zasnova prostora

Prostor naj omogoča izvedbo dejavnosti v parih in manjših skupinah. V prostoru mora biti projektor ali zaslon, ki ga potrebujete za predvajanje videoposnetkov. Če je le mogoče, naj udeleženci sedijo v krogu ali polkrogu za lažjo interakcijo in izmenjavo zamisli.

Metode in pedagoške tehnike

Metode, ki se bodo uporabljale v tej fazi, vključujejo:

- Predznanje in razlaga
- Samostojno delo, delo v parih in skupinska razprava
- Razprava v celotni skupini

Orodja

- Računalniki ali tablični računalniki z dostopom do interneta
- Stenska ali listna tabla
- PPT-predstavitev (neobvezno)
- Pisala, voščenske
- Zaslona ali projektor

Pregled dejavnosti

Dejavnost 2.a.1 – Zamenjajmo vloge

Učenci si ogledajo kratek videoposnetek ali animacijo, povezano s spletnim življenjem. Raziščejo svoje čustvene odzive, analizirajo sporočilo in se pogovorijo o tem, kako so spletne in nespletne izkušnje med seboj povezane. Dejavnost spodbuja čustveno zavedanje in preiščljene interakcije z mediji.

Dejavnost 2.a.2 – Digitalni sporazum

Učenci skupaj oblikujejo digitalni sporazum – niz skupnih načel za spoštljivo in odgovorno vedenje na spletu. Skozi razpravo in sodelovanje opredelijo pomembne vrednote in pravila digitalnega življenja, s čimer spodbujajo občutek odgovornosti in pripadnosti.

Podrobna navodila za izvedbo posamezne dejavnosti so podana v Učnem načrtu v prilogi.

3. Tema: Onlife

Koncept življenja v onlife svetu se nanaša na prepletanje našega spletnega in nespletnega sveta. V času, v katerem živimo in na katerega močno vplivajo digitalne tehnologije, se digitalne interakcije prepletajo z izkušnjami iz resničnega življenja. Tehnologija vpliva na to, kako komuniciramo, se učimo in gradimo medosebne odnose, pri tem pa pogosto zabriše meje med virtualnim in fizičnim prostorom. Zato je razumevanje koncepta življenja v onlife svetu bistveno, saj nam pomaga prepoznati, kako ta dva svetova vplivata na našo identiteto, odločitve in dobro počutje. Ta sklop dejavnosti udeležencem pomaga raziskati priložnosti in izzive življenja v onlife svetu ter obenem spodbuja kritično mišljenje in strategije za doseganje ravnovesja.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

Ta sklop dejavnosti bo udeležencem pomagal raziskati priložnosti in izzive življenja v onlife svetu. Te dejavnosti se osredotočajo na refleksijo in izkustveno učenje in kot takšne spodbujajo kritično mišljenje in strategije za doseganje ravnovesja med zavedanjem in odgovornostjo.

Učni izidi

Znanje:

- Prepoznavanje povezav med spletnimi in nespletnimi izkušnjami.
- Razumevanje, kako spletni in nespletni svet vplivata drug na drugega.
- Etična in odgovorna raba digitalnih medijev in etično in odgovorno vedenje.
- Ustvarjanje inovativnih odzivov/sprememb.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost razumevanja in ocenjevanja tveganj, povezanih z deljenjem osebnih podatkov na spletu, ter odgovornega vedenja za zaščito zasebnosti.
- Sposobnost razlikovanja med javnimi in zasebnimi informacijami ter kdaj in kaj deliti o sebi.
- Sposobnost prepoznavanja strategij, ki lahko prispevajo k ohranjanju zdravega ravnovesja v življenju v onlife svetu.
- Poznavanje tveganj in priložnosti, povezanih z (digitalnimi) mediji.
- Učenje prepoznavanja tveganj in izvajanja strategij za njihovo zmanjšanje/blazitev.
- Učenje ustvarjanja pozitivne in pristne prisotnosti v življenju v onlife svetu.

Zasnova prostora

Prostor naj omogoča izvedbo dejavnosti v parih in manjših skupinah. V prostoru mora biti projektor ali zaslon, ki ga potrebujete za predvajanje videoposnetkov. Če je le mogoče, naj udeleženci sedijo v krogu ali polkrogu za lažjo interakcijo in izmenjavo zamisli.

Metode in pedagoške tehnike

Metode, ki se bodo uporabljale v tej fazi, vključujejo:

- Predznanje in razlaga
- Samostojno delo, delo v parih in skupinska razprava
- Razprava v celotni skupini

Orodja

- Računalniki ali tablični računalniki z dostopom do interneta
- Stenska ali listna tabla
- PPT-predstavitev (neobvezno)
- Pisala, voščenske
- Zaslon ali projektor

Pregled dejavnosti

Dejavnost 3.a.1 – Oglejmo si: poglej, začuti, razmisli

Učenci si ogledajo kratek videoposnetek ali animacijo, povezano s spletnim življenjem. Raziščejo svoje čustvene odzive, analizirajo sporočilo in se pogovorijo o tem, kako so spletne in nespletne izkušnje med seboj povezane. Dejavnost spodbuja čustveno zavedanje in premišljene interakcije z mediji.

Dejavnost 3.a.2 – Zemljevid mojega onlife sveta

Učenci izdelajo zemljevid svojega onlife sveta, ki vizualno prikaže povezave med njihovim spletnim in nespletnim življenjem. S tem ko ustvarijo zemljevid svojih dejavnosti, interakcij in identitet, učenci pridobijo globlji vpogled v to, kako so digitalni prostori del njihove vsakodneвне izkušnje.

Podrobna navodila za izvedbo posamezne dejavnosti so podana v Učnem načrtu v prilogi.

UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI

Dejavnost 1.a.1 – MOJ DIGITALNI ODTIS (ALGORITEM NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI)

Cilj

- Ozaveščanje o tem, kako naše spletne dejavnosti ustvarjajo trajen digitalni odtis.
- Razumeti, kako algoritmi uporabljajo digitalne odtise in kako to oblikuje naše spletne izkušnje.
- Spodbuditi razmislek o osebni odgovornosti v digitalnem življenju.

Priprava

- Tradicionalna postavitev učilnice za individualno razmišljanje in razpravo v manjših skupinah.
- Delovni list 1: »Zemljevid mojega digitalnega odtisa« (en list za vsakega učenca).
- Stenska ali listna tabla in flomastri.
- Pripravite preprosto definicijo in primere **digitalnih odtisov**.
- Pripravite nekaj hitrih primerov, kako algoritmi uporabljajo digitalne odtise (npr. priporočanje videoposnetkov, ciljano oglaševanje, rezultati iskanja).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo raziskali, kako vse, kar počnemo na spletu, pušča sledi – digitalne sledi – in kako algoritmi te sledi oziroma odtis uporabljajo za oblikovanje tega, kar vidimo na spletu.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - **Digitalni odtis** je sled podatkov, ki jih puščamo za seboj, ko uporabljamo internet.
 - Algoritmi to sled analizirajo in predvidevajo ter vplivajo na to kaj vidimo in počnemo na spletu.

- **Algoritmi ne razmišljajo**, ampak računajo na podlagi naših dejavnosti in ne na podlagi etike ali poštenja.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Kaj menite, da splet ve o vas glede na to, kaj iščete, gledate ali všečate?«
-

2. Praktična naloga –Zemljevid digitalnega odtisa (20 minut)

1. Korak: samostojni razmislek (10 minut)

- Vsak učenec dobi Delovni list 1 in Delovni list 2.
- Učenci zabeležijo svoje **običajne spletne dejavnosti** v enem dnevu:
 - Obiskane spletne strani
 - Interakcije na družbenih omrežjih
 - Ogledani videoposnetki
 - Spletno nakupovanje
 - Poslana sporočila
- Učenci nato razmislijo o tem, kakšen vpliv ima njihova dejavnost – pozitiven, negativen ali nevtralen?
- Nato na Delovnem listu 2 za vsako dejavnost odgovorijo:
 - Katere informacije puščam za seboj?
 - Kdo bi lahko zbiral te informacije?
 - Kakšne so možne posledice?

2. Korak: delo v manjših skupinah (10 minut)

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
 - Vsak učenec predstavi **eno ali dve presenetljivi sledi**, za katere je spoznal, da jih pušča.
 - Skupine se nato pogovorijo:
 - Kako bi lahko ti odtisi in sledi vplivali na to, kaj nam algoritmi pokažejo v nadaljnji uporabi spleta?
-

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Učenci si ogledajo enega od predlaganih videoposnetkov. Spodbudite zaključno razpravo o pomenu razumevanja, kako zaščititi svoj digitalni odtis ter varno in odgovorno uporabljati digitalne medije.
- Predlagani videoposnetki (izberite glede na ciljno skupino):
 - [A Message From Ella](#)

- [Net com Consciência \(Conscious Net\)](#)
 - [Teen Voices: Oversharing and Your Digital Footprint](#)
 - [Digital footprints | Michelle Sadrena Pledger | TEDxHollywood](#)
 - [Digital Footprints](#)
 - Pogovorite se kot razred:
 - »Kaj vas je pri vašem digitalnem odtisu najbolj presenetilo?«
 - »Ali se spomnite primera, ko je algoritem vplival na vašo odločitev ali mnenje?«
 - »Zakaj je pomembno, da se zavedamo svojega digitalnega odtisa?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Naša spletna dejanja ustvarjajo podatke, ki ostanejo na spletu dlje časa.
 - Algoritmi te podatke uporabljajo brez razumevanja konteksta, etike ali osebnih vrednot.
 - Zavedanje nam pomaga sprejemati bolj premišljene spletne odločitve.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Vsako spletno dejanje za seboj pusti sledi.
- Algoritmi te sledi uporabljajo za napovedovanje vedenja, vendar ne razumejo človeških vrednot.
- Zavedanje nam omogoča večji nadzor nad našim digitalnim življenjem.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Katero majhno navado bi lahko spremenil (a), da zaščitiš svoj digitalni odtis?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Ukrep, ki bi ga priporočili prijatelju, da bi ta ohranil nadzor nad svojim spletnim življenjem.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Tvoj digitalni odtis je tvoja spletna senca. Hodi pametno.«

Dodatne možnosti

Domača naloga

Učenci en dan pišejo dnevnik digitalnih sledi in razmislijo o tem, kaj so se naučili.

Kaj je digitalni odtis?

Definicija

- Digitalni odtis je sled podatkov, ki jih puščamo za seboj, ko uporabljamo internet.

Primeri:

- Objave, fotografije in videoposnetki, ki jih delimo
- Komentarji, ki jih napišemo
- Spletna mesta, ki jih obiščemo
- Videoposnetki, ki jih gledamo
- Prenesene aplikacije
- Izdelki, ki jih iščemo ali kupujemo
- Sporočila, ki jih pošiljamo

Kako se tvoj digitalni odtis uporablja?

- Algoritmi spremljajo tvoje dejavnosti in predlagajo vsebine in oglase.
- Podjetja zbirajo tvoje podatke za trženje.
- Tvoja spletna dejanja lahko oblikujejo tvojo javno podobo in priložnosti v prihodnje.

Pomembna dejstva:

- Tvoj digitalni odtis je trajen – tudi izbrisane objave je včasih mogoče obnoviti.
- Algoritmi ne razmišljajo – odzivajo se na podatke in ne na to, kaj je prav ali narobe.
- Ti imaš moč – vsak klik, všeček in delitev oblikujejo tvoj odtis.

Nasveti za upravljanje digitalnega odtisa

- **Razmisli, preden objaviš.**
- **Preveri nastavitve zasebnosti.**
- **Bodi pozoren na to, kaj všečkaš, deliš in komentiraš.**
- **Ne pozabi: sam ustvarjaš svojo spletno zgodbo.**

Učna enota: Onlife

Dejavnost 1.a.1 – Moj digitalni odtis

Delovni list 1 (natisnite)

Naloge:

1. V odtis napiši vse svoje spletne dejavnosti.
2. Nato razmisli o vplivu svojega odtisa in spletne dejavnosti razvrsti v ustrezna polja – kakšen vpliv ima tvoja dejavnost?

Pozitiven vpliv

Negativen vpliv

Nevtralen vpliv

Ne vem

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: Onlife

Dejavnost 1.a.1 – Moj digitalni odtis Naloga:

Delovni list 1 (natisnite)

Oceni svoje dejavnosti iz prejšnjega delovnega lista

Dejavnost	Katere informacije puščam za seboj?	Kdo bi lahko zbiral te informacije?	Kakšne so možne posledice?

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Kako algoritmi uporabljajo tvoj digitalni odtis

Priporočanje videoposnetkov

- **Primer: na YouTubeu si ogledaš več potopisov.**
→ Algoritem predlaga več videoposnetkov o potovanjih, ker meni, da te zanimajo potovanja.

Ciljano oglaševanje

- **Primer: na spletu iščeš tekaške čevlje.**
→ Na Instagramu in spletnih straneh, ki jih obiskuješ, se začnejo pojavljati oglasi za športne blagovne znamke in športna oblačila.

Kako algoritmi uporabljajo tvoj digitalni odtis

Prilagojeni rezultati iskanja

- Primer: pogosto bereš članke o tehnoloških novicah.
→ Ko v iskalnik vpišeš »Apple«, ti iskalnik prikaže novice o podjetju in ne o sadežu, tj. jabolku.

Objave na družabnih omrežjih

- Primer: Pogosto všečkaš objave o hišnih ljubljenceh.
→ Instagram ali TikTok ti začne prikazovati več videov o mačkah in psih.

Kako algoritmi uporabljajo tvoj digitalni odtis

Priporočene novice

- **Primer: Večinoma klikaš na politične članke iz enega medija.**
→ Facebook ali Google ti prikažeta več novic iz podobnih virov, kar okrepi tvoje obstoječe mnenje.

Priporočila za igre

- **Primer: Na telefonu igraš veliko iger sestavljanek.**
→ Trgovina z aplikacijami ti priporoča druge aplikacije za reševanje sestavljanek in urjenje možganov.

**Tvoj digitalni odtis je tvoja
spletna senca.
Hodi pametno.**

Dejavnost 1.a.2 – KAJ MORAMO IN ČESA NE SMEMO POČETI

Cilj

- Spodbuditi razmišljanje o odgovornem spletnem vedenju.
- Oblikovati skupna pravila (kaj moramo in česa ne smemo) za zavestno in spoštljivo spletno prisotnost.
- Omogočiti učencem, da proaktivno upravljajo svoje digitalne odtise.

Priprava

- Tradicionalna ureditev učilnice ali razporeditev miz za manjše skupine za skupno iskanje idej.
- Videoposnetek na YouTubeu, ki ga je treba pogledati (glej seznam spodaj).
- Delovni list 1: »Kaj moramo in česa ne smemo početi na spletu« (en list na učenca ali skupino).
- Stenska ali listna tabla in flomastri.
- (Neobvezno) Samolepilni lističi za skupinsko izmenjavo idej.
- Pripravite diapozitiv z vprašanjem:
»Kaj pomeni biti odgovoren digitalni državljan?«

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo razmislili o tem, kako ustvariti pozitivne digitalne odtise. Spoznali bomo dobre navade (kaj moramo) in navade, ki se jim je treba izogibati (kaj ne smemo) na spletu.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**

- Na videz nepomembne spletne dejavnosti lahko imajo velik vpliv na naš ugled in priložnosti.
- Biti dober digitalni državljan pomeni razmisliti, preden nekaj objavimo, delimo ali všečkamo.
- **Uvodno vprašanje:**
»Ali se spomnite kakšne dobre in kakšne slabe navade pri uporabi spleta?«

2. Praktična naloga – Iskanje idej kaj moramo in česa ne smemo početi (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine in ogled videoposnetka

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1.
- Skupaj si oglejte enega od predlaganih videoposnetkov. To bo spodbudilo razpravo o tem, kako lahko njihovo trenutno vedenje na spletu vpliva na njihovo prihodnost (npr. sprejem na fakulteto, zaposlitvene možnosti, osebni odnosi).
 - [Teen Voices: Oversharing and Your Digital Footprint](#)
 - [Online Privacy for Kids - Internet Safety and Security for Kids](#)
 - [What is a digital footprint | Online Safety for Kids | Digital Footprint for Kids | Online Safety](#)

2. Korak: skupinsko delo

- Vsaka skupina poišče:
 - Vsaj 5 primerov dobrih spletnih navad – **kaj moramo početi**
 - Vsaj 5 primerov tveganih ali nespoštljiv spletnih navad – **česa ne smemo početi**

Primeri, ki učencem lahko pomagajo:

KAJ MORAMO	ČESA NE SMEMO
Premisliti, preden objavimo.	Objavljati, ko smo jezni.
Uporabljati močna gesla.	Javno deliti zasebnih informacij.
Spoštovati mnenja drugih.	Ustrahovati ali nadlegovati drugih.
Preveriti dejstva, preden jih delimo.	Širiti govoric.
Prilagoditi nastavitve zasebnosti.	Predvidevati, da je vsebina zasebna, če je objavljena na spletu.

Izbirno:

Skupine lahko svoje zamisli zapišejo na samolepilne lističe in jih nalepijo na steno, kjer objavljajo kaj moramo in česa ne smemo početi.

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Vsaka skupina predstavi 2 do 3 najboljše nasvete, kaj moramo in česa ne smemo početi.
- Kot razred se pogovorite:
 - »Kateri navadi je najlažje slediti?«
 - »Katero navado si je najtežje zapomniti?«
 - »Kako te navade ščitijo vaš digitalni odtis?«
- Povzemite ključne točke:
 - Odgovorno spletno vedenje ščiti vas in druge.
 - Majhne odločitve gradijo močno, pozitivno digitalno identiteto.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Pozitivni digitalni odtis se gradi z vsakdanjimi dejanji.
- Premislek preden objavimo, všečkamo ali delimo lahko veliko spremeni.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Katero od vedenj, ki smo jih omenili, boš začel (a) uveljavljati že danes?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno spletno navado, na katero so ponosni ali eno, ki jo želijo izboljšati.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Objavljaj z namenom. Pusti sled, na katero boš ponosen (a).«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci oblikujejo plakat »Zaobljuba o digitalni odgovornosti«.
Vključijo naj tri stvari, ki jih moramo in tri ki jih ne smemo
početi, ki se jih bodo držali.

Učna enota: Onlife

Dejavnost 1.a.2 – Kaj moramo in česa ne smemo početi

Diapozitiv za prikaz

Kaj pomeni biti odgovoren digitalni državljan?

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Primeri tega, kaj moramo in česa ne smemo

KAJ MORAMO	ČESA NE SMEMO
Premisliti, preden objavimo.	Objavljati, ko smo jezni.
Uporabljati močna gesla.	Javno deliti zasebnih informacij.
Spoštovati mnenja drugih.	Ustrahovati ali nadlegovati drugih.
Preveriti dejstva, preden jih delimo.	Širiti govoric.
Prilagoditi nastavitve zasebnosti.	Predvidevati, da je vsebina zasebna, če je objavljena na spletu.

Učna enota: Onlife
Dejavnost 1.a.2 – Kaj moramo in česa ne smemo početi
Delovni list

Naloge:

Poiščite:

- Vsaj 5 primerov dobrih spletnih navad – kaj moramo početi.
- Vsaj 5 primerov tveganih ali nespoštljiv spletnih navad – česa ne smemo početi.

KAJ MORAMO	ČESA NE SMEMO

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

**Objavljaljaj z namenom.
Pusti sled,
na katero boš ponosen (a).**

Dejavnost 2.a.1 – ZAMENJAJMO VLOGE

Cilj

- Razviti empatijo skozi pogled na spletne situacije iz različnih vidikov.
- Kritično razmišljati o digitalnem vedenju in njegovem vplivu na druge.
- Okrepiti kritično razmišljanje o osebni odgovornosti na spletu.

Priprava

- Odprt prostor ali prilagodljiva ureditev učilnice za skupinsko delo in kratke predstave.
- **Scenarij za igro vlog.** (Izberite tistega, ki ustreza skupini.)
- Kratka razlaga, kaj pomeni obrniti situacijo – tj. da otrok igra vlogo starša ali učitelja.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo v spletnih situacijah postavili v vlogo drugih ljudi.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Spletno vedenje se pogosto razlikuje glede na to, ali ste pošiljatelj ali prejemnik.
 - Razumevanje obeh strani vam lahko pomaga, da se na spletu vedete bolj premišljeno.
- **Uvodno vprašanje:**
»Ste kdaj na spletu rekli nekaj, kar se vam ni zdelo pomembno, pa vendar je to razburilo nekoga drugega?«

2. Praktična naloga – Zamenjajmo vloge (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v dve skupini: ena skupina bodo gledalci, druga pa bo odigrala izbrani scenarij.
- »Igralci« bodo dobili navodila za izmišljeni scenarij (glej delovne liste).

2. Korak: skupinsko delo – Dve igri vlog (15 minut)

- Razdelite različne vloge – otrok igra vlogo starša/učitelja, starš igra vlogo učitelja/otroka, učitelj igra vlogo otroka/starša.
- Po uprizoritvi scene bo druga skupina komentirala/spodbudila razpravo o tem, kaj so gledali.

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Kot razred se pogovorite:
 - »Kaj vas je presenetilo, ko ste vloge zamenjali?«
 - »Ali se je vaše mnenje o situaciji spremenilo?«
 - »Kako lahko razumevanje čustev drugih spremeni naše ravnanje na spletu?«
- Povzemite ključne točke:
 - Spletno vedenje vpliva na resnične ljudi z resničnimi čustvi.
 - Empatija nam pomaga sprejemati boljše digitalne odločitve.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Če na spletno situacijo pogledamo iz obeh strani, to v nas vzbuja sočutje.
- Zaradi preišljene komunikacije je digitalni svet varnejši in prijaznejši.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Katero spletno navado bi po današnjem dnevu spremenil (a)?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Občutek, ki so ga doživeli ob zamenjavi vlog.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»V digitalnem svetu imajo tvoja dejanja resnične posledice.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci napišejo kratko zgodbo, ki prikazuje dve plati spletne situacije.

Scenarij 1 – Spletno nasilje in spoštovanje na spletu

Situacija:

Andreja se je pred kratkim pridružila skupinskemu klepetu s svojimi sošolci v aplikaciji WhatsApp. Skupina je zelo aktivna – objavljajo meme, šale in komentarje. Vendar je eden od sošolcev, Jaka, tarča šal, ki postajajo vse bolj zlonamerne. Skupina se tem šalam smeji, Jaka pa se na to ne odziva. Prenehal je sodelovati v pogovoru. Andreji ni všeč, kako ravnajo z Jako, vendar ne ve, kaj naj stori. Boji se, da bo, če bo spregovorila, tudi sama postala tarča posmehovanja. O tem se pogovori s starši in Jaki predlaga, naj stori enako, vendar se ta odloči, da bo o tem raje spregovoril z enim od učiteljev.

Vloge

Andreja (učenka): ni ji všeč kako se sošolci v skupinskem klepetu posmehujejo Jaki. Ni prepričana, ali naj spregovori, saj se boji, da bo postala naslednja tarča. Želi storiti to, kar je prav, vendar ne ve, kako.

Jaka (učenec): postane tarča šal v skupinskem klepetu. Neha odgovarjati in se umakne. Počuti se prizadetega, vendar ne želi pritegniti še več pozornosti nase.

Andrejini starši: želijo podpreti Andrejo in cenijo njeno sposobnost sočustvovanja in smisel za pravičnost. Poskušajo jo spodbuditi, naj spregovori, hkrati pa poskrbijo, da se počuti varno in podprto.

Jakov učitelj: prisluhne Jakovim pomislekom in želi poiskati način, kako umirjeno, a učinkovito rešiti nastalo situacijo. Išče način, kako okrepiti pravila spletnega vedenja v razredu, ne da bi pri tem še bolj pritiskal na Jako.

Usmerjevalna vprašanja

**Kako naj se Andreja in Jaka lotita reševanja te situacije?
Kako naj se tega lotijo starši/učitelji?**

**Kako lahko Andrejini starši podprejo svojo hčerko?
Kako lahko Jakov učitelj podpre svojega učenca?
Kako se lahko vrstniki med seboj podpirajo?**

Kako bi lahko druge člane skupine spodbudili, da prenehajo z negativnim vedenjem?

Scenarij 2 – Zasebnost na spletu in pretirano deljenje podatkov

Situacija:

Tomas obožuje družbena omrežja in pogosto deli novice o svojem življenju. Nedavno je objavil sliko svojega novega kolesa pred hišo in povabil prijatelje, naj pridejo na obisk. Njegovega najboljšega prijatelja Adriana skrbi, da Tomas deli preveč osebnih podatkov, zato svoje skrbi zaupa učiteljici, gospe Novak. Gospa Novak se s Tomasom pogovori, vendar Tomas ne razume, zakaj je to tako pomembno.

Kasneje objavo vidi Tomasov oče in tudi njega skrbi za varnost njegovega sina na spletu. Tomasa vpraša, zakaj je delil te informacije, vendar Tomas meni, da to ni nič takšnega in da to vsi počnejo. Tomasov oče ne ve, kako naj sinu pojasni tveganja na način, ki ga bo ta razumel.

Vloge

Tomas (učenec): meni, da je deljenje osebnih podatkov na spletu neškodljivo in v tem ne vidi nič tveganega.

Gospa Novak (učiteljica): želi Tomasa in njegove sošolce poučiti o zasebnosti na spletu, vendar se mora povezati z učenci, ki tega morda ne jemljejo resno.

Tomasov oče (starš): želi zaščititi svojega sina, vendar ne ve, kako naj mu pojasni nevarnosti, ne da bi zvenel preveč zaščitniško.

Usmerjevalna vprašanja

Za Tomasa: Zakaj Tomas tako zlahka deli svoje osebne podatke? Kako bi ga lahko pripravili, da premisli o tveganjih, ki jih prinaša prekomerno deljenje podatkov?

Za gospo Novak: Kako lahko Tomasa in njegove sošolce pouči o pomenu zasebnosti, ne da bi se zdelo, da pretirava?

Za Tomasovega očeta: Kako se lahko s Tomasom pogovori o varnosti na spletu na način, da ga bo Tomas dejansko poslušal? Ali bi moral uvesti pravila za Tomasovo uporabo družbenih omrežij?

**V digitalnem svetu imajo
tvoja dejanja resnične
posledice.**

Dejavnost 2.a.2 – DIGITALNI SPORAZUM

Cilj

- Spodbuditi premišljeno razpravo o odgovorni in uravnoteženi rabi digitalne tehnologije.
- Udeležencem pomagati prepoznati ključne vrednote in vedenja, ki spodbujajo varne, spoštljive in zdrave spletne interakcije.
- Ozaveščati o vplivu digitalnih odločitev na sebe in druge.
- Skupaj oblikovati digitalni sporazum za odgovorno rabo medijev v svojem okolju (npr. šola, družina, skupnost).

Priprava

- Pripravite tri velike liste papirja in na vsakega napišite po eno od naslednjih tem:
 - **Kdaj in kje uporabljati digitalne medije**
 - **Kaj in koliko uporabljati**
 - **Kdo izvaja digitalno mentorstvo**
- Prostor razdelite na tri postaje za manjše skupine.
- Vsako postajo opremite s flomastri in pisali.
- Pripravite stensko ali listno tablo, kjer boste povzeli glavne ideje in točke sporazuma.
- Končni digitalni sporazum obesite na vidno mesto.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

Začetek dejavnosti

- Na kratko predstavite namen dejavnosti: razmisliti o tem, kako, kdaj in zakaj uporabljamo digitalne tehnologije, ter skupaj oblikovati smernice, ki spodbujajo zdrave digitalne navade.

- Udeleženci naj navedejo naprave in platforme, ki jih uporabljajo vsak dan (npr. pametni telefoni, prenosni računalniki, družbena omrežja, aplikacije za sporočanje) in v kakšnih okoliščinah jih uporabljajo (npr. doma, v šoli, v javnih prostorih itd.).

Vprašanja za razpravo:

- Kje in kdaj najpogosteje uporabljamo digitalne medije?
- Kateri so pozitivni in negativni učinki teh navad?
- Kdo vpliva na način, kako uporabljamo digitalna orodja?

Na tablo napišite ključne odgovore in se tako pripravite za naslednjo fazo.

2. Svetovna kavarna (20 minut)

- Udeležence razdelite v tri manjše skupine. Skupine začnejo na eni od treh pripravljenih postaj.
- Vsaka postaja vključuje velik list z usmerjevalnim vprašanjem/temo:
 - **Kdaj in kje** uporabljati digitalne medije
 - **Kaj in koliko** uporabljati
 - **Kdo izvaja digitalno mentorstvo**
- Vsaka skupina se na vsaki postaji zadrži **5 do 7 minut**, kjer razpravlja in zapisuje svoje misli in predloge na list.
- Po vsakem krogu se skupine premaknejo na naslednjo postajo in tam **dodajo svoje zamisli ali odgovorijo na že zapisano**.
- Udeležence spodbujajte, naj razmišljajo tako o praktičnih smernicah kot o temeljnih vrednotah (spoštovanje, empatija, varnost, ravnovesje).

3. Sodelovanje pri oblikovanju digitalnega sporazuma (15 minut)

Skupinski razmislek in sinteza

- Z udeleženci skupaj na glas preberite prispevke iz vsake postaje.
- Učitelj uporabi listno tablo ali projektor in povzame ključne točke, ki so bile izpostavljene, ko so skupine krožile.

Oblikovanje sporazuma

- Učenci razmislijo o tem, katera pravila ali načela se jim zdijo najpomembnejša.
- Skupaj se odločite za 6 do 10 jasnih in vključujočih izjav, ki bodo sestavljale digitalni sporazum.
- Možni primeri izjav:
 - »Izogibamo se uporabi telefonov med obroki in pogovori.«
 - »Na spletu spoštujemo zasebnost drug drugega.«
 - »Pred spanjem čim bolj zmanjšamo čas, ki ga preživimo na zaslonu.«

- »Mlajše uporabnike podpiramo tako, da jim z zgledom kažemo odgovorno vedenje.«

Končni dogovor objavite na vidnem mestu (fizično ali digitalno) in udeležence spodbudite, da ga delijo ali prilagodijo za svoj kontekst (npr. družina, šolska skupina).

Zaključek dejavnosti

Povzetek in zaključki:

- Poudarite pomen razmisleka in skupnega odločanja, ko gre za digitalne navade.
 - Vprašajte:
 - Kateri del te razprave vas je presenetil?
 - Kaj iz tega digitalnega sporazuma boste prenesli v svoje vsakdanje življenje?
-

Dodatne možnosti (neobvezno):

- Spodbudite udeležence, da sporazum delijo s svojo družino ali vrstniki.
- Predlagajte še eno srečanje čez dva do štiri tedne, da se pogovorite o tem, kako sporazum deluje in ali ga je treba prilagoditi.

Dejavnost 3.a.1 – OGLEJMO SI: POGLEJ, ZAČUTI, RAZMISLI

Cilj

- Razmišljanje o povezavah med spletnim in nespletnim življenjem (življenje v onlife svetu).
- Razprava o tem, kako spletna dejanja vplivajo na izkušnje in odnose v resničnem svetu.
- Spodbujanje kritičnega razmišljanja o digitalni identiteti in vedenju.

Priprava

- Tradicionalna postavitve stolov v učilnici; zaslon in projektor ali velik monitor za predvajanje videoposnetkov.
- Izbran kratki film ali videoposnetek o spletnem/nespletnem vedenju.
(Primer: kratki izseki iz filma *Disconnect*, dokumentarca *The Social Dilemma*, filma *Your Social Media Footprint* izdajatelja *Common Sense Media* – največ 3 do 5 minut.)
- Izbirate lahko iz naslednjega seznama:
 - [The Present – CGI Awarded short film \(2014\)](#)
 - [Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality](#)
 - [Are you okay? | Award-Winning Short Film](#)
 - [Percentage of Life | Social Media Addiction – Short Film](#)
 - [**Award Winning** CGI Animated Short Film: "Like and Follow" by Brent & Tobias | CGMeetup](#)
 - [Be Real | Award Winning Short Film on Social Media](#)
- Delovni list 1: Razmislek o videnemu (en list za vsakega učenca)
- Stenska ali listna tabla in flomastri.

Pripravljalne naloge:

- Vnaprej izberite kratki film (preverite da povezava deluje)
 - Pripravite 2 do 3 ključna vprašanja za razpravo po ogledu.
-

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes si bomo ogledali kratek videoposnetek in razmislili o tem, kako sta naše spletno in nespletno življenje povezana in zakaj so naša spletna dejanja pomembna v resničnem svetu.«
 - **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Pojem »onlife« pomeni živeti v svetu, v katerem se digitalne in resnične izkušnje nenehno prepletajo.
 - Spletna dejanja niso ločena od resničnega življenja, temveč so medsebojno povezana.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Ali menite, da to, kar počnete na spletu, vpliva na vaše resnično življenje?« Kako?«
-

2. Praktična naloga – Ogleđ in razmislek (20 minut)

1. Korak: ogleđ videoposnetka (5 minut)

- Predvajajte izbran videoposnetek.

2. Korak: samostojni razmislek (5 minut)

- Razdelite Delovni list 1.
- Učenci samostojno razmislijo in odgovorijo na 2 do 3 vprašanja:
 - Katera čustva si občutil (a) ob ogledu videoposnetka?
 - katero sporočilo se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
 - Kakšne posledice v resničnem svetu je povzročilo spletno vedenje v videoposnetku?

3. Korak: skupinska razprava (10 minut)

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini), kjer se pogovorijo o naslednjem:
 - Eno ključno spoznanje iz videoposnetka.
 - Ena sprememba, ki bi jo lahko vpeljali v svoje spletno vedenje.
-

3. Razmislek in razprava v razredu (10 minut)

- Skupaj se pogovorite:

- »Kako sta spletno in nespletno življenje povezana?«
 - »Zakaj menite, da se nekateri ljudje na spletu vedejo drugače kot v resničnem življenju?«
 - »Kaj lahko storimo, da bodo naše izkušnje v življenju v onlife svetu bolj pozitivne?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Spletne odločitve vplivajo na odnose, priložnosti in čustva v resničnem življenju.
 - Odgovorno življenje v onlife svetu pomeni, da smo na spletu in v resničnem življenju enako prijazni in pozorni.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Spletno in nespletno življenje nista ločena – sta popolnoma povezana.
- Naše spletno vedenje ima vpliv na resnični svet.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Na katero svojo spletno navado si ponosen (a) in katero bi rad (a) izboljšal (a)«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno stvar, ki bi jo priporočili drugim za bolj odgovorno življenje v onlife svetu.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Si ena oseba – tako na spletu kot izven njega. Povsod ravnaj previdno in skrbno.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci oblikujejo digitalni plakat ali zgodbo, ki prikazuje pozitivno vedenje v življenju v onlife svetu.

Učna enota: Onlife

Dejavnost 3.a.1 – Oglejmo si: poglej,
začuti, razmisli

Delovni list 1

Naloga:

Po ogledu videoposnetka razmisli o svojih mislih in občutkih. Odgovori iskreno.

Katera čustva si občutil (a) ob ogledu videoposnetka?

Katero sporočilo se ti je najbolj vtisnilo v spomin?

Kakšne posledice v resničnem svetu je povzročilo spletno vedenje v videoposnetku?

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

**Sofinancira
Evropska unija**

**Si ena oseba – tako na
spletu kot izven njega.
Povsod ravnaj previdno in
skrbno.**

Dejavnost 3.a.2 – ZEMLJEVID MOJEGA ONLIFE SVETA

Cilj

- Učencem pomagati razmisliti o tem, kako so njihove spletne in nespletne izkušnje povezane.
- Ponazoriti ravnovesje med njihovimi digitalnimi dejavnostmi in dejavnostmi v resničnem svetu.
- Spodbuditi zavestno odločanje o digitalnih navadah.

Priprava

- Mize za individualno risanje in razmišljanje.
- Delovni list 1: »Zemljevid mojega onlife sveta« (en list za vsakega učenca).
- Flomastri, barvice ali pisala.
- (Neobvezno) Velik list papirja za ustvarjalno izdelovanje zemljevidov.
- Pripravite preprost primer zemljevida onlife sveta.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo razmislili o tem, kako sta naše spletno in nespletno življenje povezana, in narisali zemljevid, ki bo prikazal, kako se ta dva svetova srečujeta in prepletata v našem vsakdanjem življenju.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Življenje v onlife svetu je resničnost, v kateri se izkušnje na spletu in zunaj njega nenehno prekrivajo.
 - Zavedanje te povezave nam pomaga vzpostaviti boljše ravnovesje in sprejemati pametnejše odločitve.

- **Uvodno vprašanje:**
»Kateri deli vašega življenja se dogajajo večinoma na spletu? Kateri deli se dogajajo večinoma izven njega?«
-

2. Praktična naloga – Izdelava zemljevida mojega onlife sveta (20 minut)

1. Korak: samostojni razmislek in izdelava zemljevida (15 minut)

- Razdelite delovne liste.
- Na delovnem listu je narisana krog, ki je razdeljen na štiri dele: prijatelji in družabno življenje, učenje in šola, hobiji in zabava ter vsakodnevne rutine. Udeleženci morajo vsak del kroga izpolniti z dejavnostmi, ki jih opravljajo tako na spletu kot zunaj njega.

Spodbujajte ustvarjalnost:

- Učenci lahko rišejo, označujejo z barvami ali dodajajo čustvene simbole.

2. Korak: vprašanja za individualni razmislek

- Ko izdelajo svoj zemljevid, učenci odgovorijo na naslednja vprašanja:
 - Kje preživiš največ časa – na spletu, izven njega, ali je tvoj čas enakomerno razdeljen med obema svetovoma?
 - Katera spletna dejavnost ima največjo dodano vrednost v tvojem resničnem življenju?
 - katero nespletno dejavnost bi želel (a) zaščititi ali ji posvetiti več časa?
-

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Učenci v parih ali manjših skupinah povedo:
 - Eno stvar na katero so ponosni glede ravnovesja, ki ga imajo v življenju v onlife svetu.
 - Eno stvar, ki bi jo želeli spremeniti.
 - Pogovorite se kot razred:
 - »Kaj vas je presenetilo, ko ste sestavljali zemljevid svojega onlife sveta?«
 - »Kako lahko poskrbimo, da bosta naše spletno in nespletno življenje ostala v ravnovesju?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Zdravo ravnovesje med spletnim in nespletnim življenjem je pomembno za naše dobro počutje.
 - Zavedanje je prvi korak k boljšim odločitvam.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Naš spletni in nespletni svet sta tesno povezana.
- Naša odločitev je, koliko prostora bo vsak od njiju zavzel v našem življenju.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »S katerim majhnim korakom si lahko zagotoviš bolj zdravo ravnovesje v življenju v onlife svetu?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno stvar, za katero so hvaležni v svojem življenju izven spleta.

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci ustvarijo plakat ali kolaž, ki predstavlja njihovo idealno ravnovesje v življenju v onlife svetu.

My Onlife

Učna enota: Onlife
Dejavnost 3.a.2 – Zemljevid mojega onlife sveta
Delovni list (natisnite)

Naloga:
Nariši zemljevid svojega onlife sveta.
Razmisli, kako sta tvoje spletno in nesplesno življenje povezana in kakšno ravnotežje obstaja med njima.

Prijatelji in družabno življenje

Učenje in šola

Hobiji in zabava

Vsakodnevne rutine

ONLIFE

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Kaj dodati na zemljevid?

Spletne dejavnosti

Dejavnosti, ljudje, hobiji, ki se odvijajo predvsem na spletu.

Gledanje učnih videoposnetkov na YouTubu, klepetanje s prijatelji na WhatsAppu, igranje spletnih iger, deljenje fotografij na Instagramu, spremljanje vplivnežev na TikToku, spletno nakupovanje oblačil

Nespletne dejavnosti

Dejavnosti, ljudje, hobiji, ki se odvijajo predvsem izven spleta.

Igranje nogometa v parku, večerja z družino, branje knjig, sprehod s psom, slikanje in risanje z roko, obiskovanje šole v živo

Oboje (prekrivanje)

Dejavnosti, ki vključujejo tako spletne kot nespletne izkušnje.

Načrtovanje šolskega projekta s pomočjo spleta in njegova predstavitev v živo, organizacija rojstnodnevne zabave prek skupinskega klepeta in praznovanje v živo, fotografiranje na potovanju in deljenje fotografije prek spleta. Učenje igranja kitare prek spletnih videoposnetkov in vadba brez povezave, spoznavanje novih prijateljev v igri in poznejši pogovori z njimi v resničnem življenju.

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP